

International

scientific and
practical conference

DECEMBER 6
2024

2024

STDF
Science technology &
Digital finance

The main directions of socio-economic
development of New Uzbekistan:
problems and solutions

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
JIZZAKH BRANCH OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN
NAMED AFTER MIRZO ULUGBEK

Scientific journal of Science technology & Digital finance

The main directions of socio-economic development of New Uzbekistan:
problems and solutions collection of materials of the international scientific
and practical conference on the topic

(December 6, 2024)

(Part 2)

Jizzakh-2024

The main directions of socio-economic development of New Uzbekistan: problems and solutions collection of materials of the international scientific and practical conference on the topic – Jizzahk: Department of economics and tourism of Jizzakh branch of the national university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, December 6, 2024, 450 pp.

Editors in charge: DSc.prof. Turakulov O.X., PhD. O'ralov A.I.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

KORPORATIV XARIDLAR JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Rustamov Sarvar Suvonqulovich

International School of finance technology And science institute
“Menejment” kafedrası o‘qituvchisi

Annotasiya: Jahon iqtisodiyotida bugungi kunda keskin raqobat muhiti, innovatsion taraqqiyot, moliyaviy texnologiyalar qo‘llanish doirasining kengayib borishi natijasida davlat va korporativ xaridlarni amalga oshirish yuzasidan xaridlarni samarali tashkil etish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro moliya tashkilotlari, reyting agentliklari ham davlat va korporativ xaridlarni samarali tashkil qilish va boshqarish masalalariga doir izlanishlar natijalarini e‘lon qilib kelmoqda. Masalan, Yevropaning rivojlangan malakatlarida davlat xaridlari mamlakat yalpi ichki maxsulotining 15-20 foizini tashkil etadi. Tadqiqotlarda davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilayotgan davlat va korporativ xaridlarning samaradorlik ko‘rsatkichlarini aniqlash masalalari keng yoritilgan. Lekin davlat va korporativ xaridlarni samarali tashkil etish orqali byudjet mablag‘larini iqtisod qilishga erishish masalalari yetarlicha ochib berilmagan. Bu, o‘z navbatida, byudjet mablag‘larini yuqori natijadorlik asosida boshqarish borasida xalqaro miqyosda muntazam ravishda ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

Kalit so‘zlar: davlat xaridlari, davlat sektori, kichik biznes, elektron do‘kon, bazaviy hisoblash miqdori, iqtisodiyotda tovar (ish, xizmat), elektron platforma, auksion, tanlov (konkurs).

Аннотация: В условиях глобальной экономики сегодня, в результате жесткой конкурентной среды, инновационного развития, расширения сферы применения финансовых технологий, проводятся научные исследования по эффективной организации закупок в связи с осуществлением государственных и корпоративных закупок. Международные финансовые организации и рейтинговые агентства также объявляют результаты исследований по вопросам эффективной организации и управления государственными и корпоративными закупками. Например, в развитых странах Европы государственные закупки составляют 15-20 процентов валового внутреннего продукта страны. В исследовании широко освещены вопросы определения показателей эффективности государственных и корпоративных закупок, осуществляемых государственными организациями. Однако вопросы достижения экономии бюджетных средств за счет эффективной организации государственных и корпоративных закупок недостаточно раскрыты. Это, в свою очередь, требует регулярных научных исследований на международном уровне по вопросам управления бюджетными средствами на основе высокой эффективности.

Ключевые слова: государственные закупки, государственный сектор,

малый бизнес, электронный магазин, базовый расчетный объем, товар (работа, услуга) в экономике, электронная площадка, аукцион, конкурс.

Abstract: In the world economy today, as a result of the fierce competition, innovative development, and the expansion of the scope of application of financial technologies, scientific research is being conducted on the effective organization of procurement in the implementation of state and corporate procurement. International financial organizations and rating agencies also publish the results of research on the effective organization and management of state and corporate procurement. For example, in developed European countries, state procurement accounts for 15-20 percent of the country's gross domestic product. The research has widely covered the issues of determining the efficiency indicators of state and corporate procurement carried out by state organizations. However, the issues of achieving savings in budget funds through the effective organization of state and corporate procurement have not been sufficiently disclosed. This, in turn, requires regular scientific research on the management of budget funds on a high-performance basis at the international level.

Keywords: public procurement, public sector, small business, electronic store, basic calculation amount, goods (works, services) in the economy, electronic platform, auction, competition (contest).

So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat va korporativ xaridlar jarayonini takomillashtirish yuzasidan bir qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Davlat va korporativ xaridlar tizimida davlat siyosatining asosiy maqsadi davlat xaridlarining barcha sub'ektlari uchun qulay bo'lgan muhitni shakllantirish, shuningdek davlat xaridlarini amalga oshirayotgan vaqtda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga qarshi kurashish hisoblanadi.

Davlat xaridlarining milliy iqtisodiyotdagi rolini hisobga olgan holda muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "...Fermer xo'jaliklarining moliyaviy-iqtisodiy holatini mustahkamlash, oxirgi o'n yil mobaynida mineral o'g'itlar, yoqilg'i-moylash materiallari va urug'lik narxining o'sishi bilan paxta xomashyosi va g'allani xarid qilish narxlari o'sishi o'rtasida keskin farq borligi kuzatilmogda..."¹ degan fikrlaridan ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo'nalishida "...Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish" kabi bir qator muhim vazifalar belgilangan..."². Ushbu vazifalarning samarali ijrosini ta'minlash uchun davlat xaridlari tizimini takomillashtirish va davlat xaridlarini tashkil etishda zamonaviy mexanizmni joriy qilish muhim o'rin tutadi.

Mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy

¹ Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Тошкент: "Ўзбекистон" НМИУ, 2017. – 104 б.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони. Lex.uz

islohotlar olib borish, ayni kundagi zamon talabi hisoblanadi. Davlat xaridlari sohasini takomillashtirish va zamon talablariga moslashtirish borasida mamlakatimizda qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan 2021-yilning 22-aprelida O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"³gi Qonuni qabul qilindi. "Davlat xaridlari to'g'risida"⁴gi Qonunning asosiy maqsadi davlat xaridlari sohasidagi munosablarni tartibga solishdan iborat.

Davlat xaridlarini tashkil etish va takomillashtirish borasidagi mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqot ishlarini o'rganish va tahlil qilish natijasida davlat xaridi to'g'risidagi qonunda ko'zda tutilgan asosiy tushunchalardan tashqari davlat xaridi sohasida uchraydigan atamalar va ta'riflarni keltirish lozim.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan amalga oshirilgan o'zgarishlar ushbu muammoli masalalarga yechim topishga va davlat xaridlarini tartibga soluvchi qonun davlat xaridlarini jarayonidagi barcha jihatlarni qamrab olishiga va yaxlit huquqiy tizimning shakllanishiga xizmat qiladi.

1-rasm. Davlat va korporativ xaridlarini amalga oshirish turlari⁵

Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunni qabul qilingani davlat sektorining tovar (ish, xizmat)larga bo'lgan ehtiyoji to'liqroq va samarali ta'minlanishiga, ichki raqobatning rivojlanishi va umumiy raqobatbardoshlik yuksalishiga, kichik biznesning davlat xaridlaridagi ulushining oshishiga, sanoat va boshqa ustuvor sohalar rivojlanishining jadallashishiga olib kelishi, shubhasiz. Zero, davlat byudjeti xarajatlarning katta qismi davlat xaridlarini amalga oshirishga sarflanadi, bunday xaridlar byudjet muvozanatini saqlashga bevosita ta'sir qiladi"⁶. Xulosa o'rnida shuni qayd etish lozimki, mamlakatimizda davlat va korporativ xaridlarni samarali tashkil etishning huquqiy asoslarini takomillashtirish lozim. Mazkur jarayonda esa davlat xaridlarini samarali tashkil qilishga va moliyaviy-iqtisodiy shart-sharoitlarni takomillashtirishga alohida ahamiyat berish lozim.

Davlat xaridlarining turlari va hususiyatlari O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunida belgilangan bo'lib, ularni quyidagi 1-

³ <https://lex.uz/docs/-5382974> O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son

⁴ <https://lex.uz/docs/-5382974> O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ЎРҚ-472-сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонуни асосида муаллиф томонидан тузилган. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 9.04.2018 й., 03/18/472/1050-сон).

⁶ <https://lex.uz/mact/-4157892>

jadvalda ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

Davlat va korporativ xaridlarning turlari va xususiyatlari⁷

Xarid turi	Xarid predmeti	Byudjet buyurtmachisi	Korporativ buyurtmachi
Elektron do'kon	tovar	25 BHM gacha	250 BHM gacha
	ish, xizmat	25 BHM gacha	25 BHM gacha
Auksion	tovar	2500 BHM gacha	5 000 BHM gacha
Tanlov (konkurs)	tovar	2500 dan - 6 000 gacha BHM orasida	5 000 dan - 25000 gacha BHM orasida
	ish, xizmat	25 dan - 6 000 gacha BHM orasida	25 dan - 25000 gacha BHM orasida
Tender	tovar, ish, xizmat	6 000 BHM dan yuqori	25000 BHM dan yuqori

Elektron do'konda quyidagi davlat xaridlari amalga oshirilishi mumkin:

“bir shartnoma bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 250 (ikki yuz ellik) baravaridan, shuningdek byudjet buyurtmachilari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 (yigirma besh) baravaridan oshmaydigan, biroq bir yilda bir davlat buyurtmachisi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2500 (ikki ming besh yuz) baravari miqdordagi summadan ko'p bo'lmagan tovarlar; bir davlat buyurtmachisi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 (yigirma besh) baravaridan oshmaydigan miqdordagi ishlar, xizmatlar”⁸.

Davlat buyurtmachisi va xarid ishtirokchilarining o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash milliy iqtisodiyotda tovar (ish, xizmat)larni yetkazib beruvchilarga o'z ish faoliyatini rejalashtirish va tashkillashtirishning uslubiy jihatlarini aniqlashtirishni talab qiladi. Bu yerda davlat va korporativ tuzilmalarda funksiyalarning aniq bajarilishini ta'minlash muhimdir. Elektron platforma operatori nafaqat texnik funksiyalarni bajarish bilan birga, elektron do'kon, auksion va tanlov (konkurs) savdolarining samarali o'tkazilishi uchun tashkiliy javobgar (2-jadval).

2-jadval

Davlat buyurtmachilari va xarid ishtirokchilariga qo'yiladigan talablar⁹

⁷“Davlat xaridlari tўғrisida”gi Qonun talablar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

⁸“Davlat xaridlari tўғrisida”gi Qonun talablar yuzasidan muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

⁹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Xaridlarni tashkillashtiruchi tashkilotlar	Tashkilotchilarga qo'yiladigan talabalar
Davlat va korporativ xaridlarining sub'ektlari	tovar (ish, xizmat)larga bo'lgan extiyojni aniqlash, buyurtmalarni shakllantirish va joylashtirish, shartnomalarni tuzish shuningdek tuzilgan shartnomalarni nazorat qilish.
Davlat xaridlari bo'yicha vakolatli organ	vakolatli organ davlat xaridlari sohasini davlat tomonidan tartibga solishni amalga oshiradi.
Xarid ishtirokchilari	tovar (ish, xizmat)larning, texnik va funksional xususiyatlarini to'liq aks ettirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash.
Elektron savdolar operatori	elektron savdolarini o'tkazish uchun zarur bo'lgan dasturiy ta'minot va texnikaga yega bo'lish bilan birga elektron platformani oqilona boshqara olish imkoniyati.

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan byudjet tashkilotlarining, vazirlik va muassasalar kesimida amalga oshirilgan davlat xaridlarining soni va summasini ko'rish mumkin. Shuningdek ushbu jadval orqali, byudjet mablag'larining eng katta qismi ijtimoiy sohaning eng yirik ob'ektlaridan hisoblangan Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi muassasalarga yo'naltirilganligini ko'rish mumkin, ya'ni 2020-2023 yillar davomida ushbu muassasalar tomonidan jami 872776 ta shartnoma amalga oshirilgan bo'lib, ushbu shartnomalarning summasi 772,3 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ya'ni 2015 yilda 176826 ta shartnomaga asosan 191,2 mlrd. so'mlik xaridlar amalga oshirilgan, bu ko'rsatkich 2016 yilda 900 mln. so'mga yoki 0,99 foizga kamaygan, ya'ni 207418 shartnomaga binoan 190,3 mlrd. so'mlik xaridlar amalga oshirilgan, 2022 yilda ushbu muassasalar tomonidan 301658 ta shartnomaga ko'ra 234,3 mlrd. so'mlik xaridlar amalga oshirilgan bu xarajatlar 2021 yilga nisbatan 44 mlrd. so'mga yoki 23,1 foizga ko'paygan, 2023 yilda bu ko'rsatkich 186871 ta shartnoma bo'yicha 156,5 mlrd. so'mni tashkil qilgan, ya'ni 2017 yilga nisbatan 77,8 mlrd. so'mga yoki 66,7 foizga kamaygan. Shuningdek, 2020-2023 yillar davomida Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi muassasalarda 164783 ta shartnoma bo'yicha 333,1 mlrd. so'mlik, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimidagi muassasalarda 57915 ta shartnoma bo'yicha 203,2 mlrd. so'mlik, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tizimidagi muassasalarda 18677 ta shartnomaga binoan 186,1 mlrd. so'mlik, Qishloq xo'jaligi vazirligi va Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi muassasalarda 22939 ta shartnomaga binoan 125 mlrd. so'mlik, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tizimidagi muassasalarda 11807 ta shartnomaga binoan 28 mlrd. so'mlik, boshqa vazirlik va muassasalarga 85850 ta shartnomaga 456,5 mlrd. so'mlik davlat xaridlari amalga oshirilgan. Yuqorida keltirilgan muassasalarga 2020-2023 yillarda hammasi bo'lib 2 trillion 104 mlrd. so'mlik xaridlar amalga oshirilganligini ko'rish mumkin.

Korporativ xaridlar jarayonini takomillashtirishga oid quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Davlat xaridlari YaIMning shakllanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishini inobatga olgan holda, davlat xaridlari tizimida oqilona siyosat olib

borilishi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim iqtisodiy instrument sifatida yuzaga chiqadi. Davlat xaridlarini iqtisodiyotning ma'lum sohalarida amalga oshirish orqali, ushbu sohaning rivojiga, shuningdek, aholining bandlik va daromad darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqsadlarga erishish uchun esa:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarni sotib olishda tanlov jarayonlarini joriy etish orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish zarur;

- sotib olinayotgan tovarlarning sifat talabini xalqaro andoza talablariga tenglashtirish orqali milliy ishlab chiqaruvchi korxonalar mahsulot sifatini oshirish lozim;

2. Tender savdolari orqali xaridlarni tashkil etishda ochiqlik va erkin raqobatni ta'minlay oladigan yangi va zamonaviy mexanizmlarni tashkil etish, narxlar monitoringini takomillashtirish, shartnoma shartlarining bajarilishi yuzasidan mas'uliyatni oshirish zarur. Shuningdek, tenderdan tashqari savdolarning xolisligini ta'minlash masalalarni ilmiy-uslubiy va amaliy jihatdan o'rganish davlat xaridlari tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Byujet kodeksi. 2018 y. – 73 - modda.
2. O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi O'RQ-472-son Qonuni. (yangi tahriri) 9.04.2018 yil. www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 sentyabrdagi “O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3953-sonli Qarori. www.lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda “Axborotlashtirish to'g'risida”gi qonuni. Toshkent, 560-II-son., <https://www.lex.uz>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ““Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-son farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida//O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 32-b.
7. Gofurov D.B. “Davlat va korporativ xaridlarni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari” // “Halqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. №5, – Toshkent, 2017.
8. Burxonov U.A. “Davlat xaridi” O'quv qo'llanma, Toshkent.:Infocom.uz 2010.
9. T.S.Malikov. Moliya. O'quv qo'llanma. T.: Iqtisod-moliya 2018. 169 b.
10. D.X.Pulatov “Davlat xaridlarida xususiy sektorning hamkorligi” // Jamiyat va boshqaruv // Toshkent 2018 yil. 1-son, 102-bet.
11. <https://www.lex.uz> - O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari bazasi;
12. <https://www.mf.uz> - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligining rasmiy sayti;
13. <https://www.stat.uz> - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti;
14. <https://www.xarid.uz> - Davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portali;
15. <https://www.uzex.uz> - O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining rasmiy sayti;
16. <https://www.dxarid.uzex.uz> - **Byudjet buyurtmachilarining xaridlari sayti;**